

**IKHLAS DALAM BERIBADAH SESUAI TUNTUNAN
AL-QUR'AN DAN HADITS**

Oleh:

Sulman^{1*} Nur Alim Hamzah²

¹Dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

²Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Institut Agama Islam (IAI) Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Email: sulman_hafidz@yahoo.co.id

Received 23 Mei; Accepted 29 July 2019

Available online 22 August 2019

ABSTRACT

Worship is a form of devotion of a servant to his God based on sincerity and submission. The purpose of worship is to obtain the pleasure of Allah, alone. Ikhlas is when we make intentions in doing a deed only because of Allah alone, do it not because other than Allah. Sincere is really and clean heart (really out of a pure heart), honest, not pretend, not serong, sincere, sincere. Perfect sincerity towards something is our sincerity in being mentally good continuously (istiqomah). Sincerity in worship has positive implications for everyday life. The state of a clean, pure, and pure heart of bad things strongly supports us to carry out various positive activities in order to pick up His pleasure.

Keyword: Sincerity, Worship, Al-Qur'an, Al-Hadith

ISSN 2599-123X © Production and hosting by IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

DOI: 10.5281/zenodo.3541398

PENDAHULUAN

Sauri (2013:79) mengatakan bahwa “Kecintaan yang paling agung dan paling mulia di dalam kehidupan kita ini adalah kecintaan kita kepada Allah. Dimana jika seorang hamba mencintai Allah, maka dia akan rela dan ridho untuk melakukan seluruh hal yang diperintahkan dan menjauhi seluruh hal yang dilarang oleh yang dicintainya tersebut”.

Jika kita ditanya mengenai kecintaan kita terhadap Allah, maka secara otomatis kita menjawab bahwa kita mencintai-Nya. Namun, kecintaan yang kita katakan ternyata tidak seluruhnya berbanding lurus dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Memang kita melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangannya, tapi untuk apakah hal tersebut? Apakah untuk dipamerkan kepada orang lain sehingga orang lain tahu bahwa kita melaksanakan ritual keagamaan atautkah murni dipersembahkan untuk Allah semata?

Realita mengungkapkan bahwa masih banyak orang (terutama kaum muslim) yang senantiasa melaksanakan ritual ibadah, tetapi urusan kehidupan sehari-harinya masih belum beres. Ada wanita yang memang sering sholat dan shaum tetapi tetap dalam ketidakmauannya menutup aurat. Ada laki-laki yang rajin mencari ilmu tetapi masih saja mendurhakai ibunya. Ada juga seorang ayah yang giat mencari nafkah tapi cenderung acuh terhadap anaknya.

KONSEP IBADAH KEPADA ALLAH SWT

Ibadah diambil dari bahasa Arab yang artinya adalah menyembah. Konsep ibadah memiliki makna yang luas yang meliputi seluruh aspek kehidupan baik sosial, politik maupun budaya. Ibadah merupakan karakteristik utama dalam sebuah agama, karena pusatnya ajaran agama terletak pada pengabdian seorang hamba pada Tuhannya.

Berdasarkan ilmu ma'ani, Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 56 merupakan bentuk kalam khabari, yaitu kalam yang mengandung benar atau salah. Tujuan aslinya, kalam ini berfungsi untuk memberi kabar, baik kepada orang yang belum mengetahui kabar tersebut sebelumnya ataupun kepada orang yang sudah mengetahuinya.

Lebih jauh lagi, ada beberapa kalam khabari yang keluar dari tujuan aslinya, yaitu kalam khabari yang berfungsi bukan untuk memberi kabar, melainkan untuk meminta respon dari mukhathab (lawan bicara). Respon yang diminta bisa merupakan ucapan, perbuatan, ataupun tindakan. Qur'an surat Adz-Dzariyat termasuk pada salah satu kalam khabari yang keluar dari tujuan aslinya. Ayat ini mengandung suatu permintaan respon dari mukhathab-Nya. yaitu respon tindakan untuk beribadah kepada Allah Swt.

Makhluk yang diperintahkan untuk beribadah dalam ayat ini ialah manusia dan jin. Hal ini bukan berarti malaikat tidak diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Malaikat yang tidak memiliki hawa nafsu seperti manusia dan jin secara otomatis akan beribadah kepada Allah Swt. Dua makhluk yang disebutkan dalam ayat ini memiliki hawa nafsu yang cenderung terus mendorongnya pada hal-hal yang bersifat duniawi. Oleh karena itu, (salah satunya) dalam ayat ini, perintah beribadah disebutkan dengan jelas bagi jin dan manusia.

Ibadah merupakan fitrah manusia. Sejak dilahirkan di dunia, manusia telah membawa beberapa kecenderungan alami yang tidak berubah, salah satunya untuk beribadah kepada Allah Yang Maha Esa. Hal ini terlihat dari fenomena manusia yang merasa tidak karuan jika meninggalkan salah satu ritual ibadah vertikal.

Ibadah bukan merupakan ritual keagamaan yang harus rutin dilakukan dengan asal pelaksanaan. Ibadah merupakan suatu bentuk penghambaan seseorang terhadap yang ia tuju dalam ibadahnya. Penghambaan ini tentu berlandaskan rasa keagungan terhadap yang ia beribadah kepadanya. Selain tata cara, waktu, tempat, dan persyaratan tertentu yang membuat ibadah tersebut dinyatakan sah secara zhahir, ada juga beberapa setting hati yang harus diatur ketika beribadah, yaitu pengondisian hati untuk ikhlas melaksanakan ibadah tersebut.

Ibadah adalah wujud pengabdian seorang hamba pada Tuhannya yang didasari sikap ikhlas dan pasrah diri. Dengan demikian, tujuan ibadah tidak lain adalah mendapat keridhaan Allah Swt., semata. Oleh karena itu, hambanya yang menjalankan ibadah dengan ikhlas dia akan merasakan dirinya akan selalu dekat dengan Tuhannya, sehingga ibadah dapat menjadi sarana taqarub ilaa Allah atau pendekatan diri pada Allah. Melalui jalan taqarub ilaa Allah, maka kita baru bisa menyerap sifat-sifat Allah yang mulia, sehingga mampu melahirkan seorang hamba yang shaleh.

Ibadah merupakan hakikat keberadaan dan inti keberagaman manusia. Semakin ikhlas seseorang beribadah, semakin dekat ia kepada Allah Swt. Karena itulah para sufi tidak menyukai ibadah formal tanpa kehadiran hati di hadapan Yang Maha Kuasa. Ibadah bukan sekedar memenuhi kewajiban syara' semata, melainkan gerak tubuh mereka harus menyatu dengan gerak hati.

Ibadah terdiri atas 2 jenis, yaitu ibadah mahdhoh dan ibadah ghair mahdhoh.

1. Ibadah Mahdhoh

Ibadah mahdhoh ialah jenis ibadah yang dilakukan dalam rangka memelihara serta meningkatkan kualitas hubungan kita dengan Allah Swt. Dalam ilmu ushul fiqih, asal

dalam ibadah itu adalah haram kecuali jika ada dalil yang memerintahkannya. Ini berarti bahwa ibadah mahdhoh dilaksanakan jika memang ada perintahnya.

2. Ibadah Ghair Mahdhoh

Ibadah ghair mahdhoh ialah jenis ibadah yang dilakukan dalam hubungannya antar sesama manusia. Ibadah ini sering disebut juga sebagai mu'amalah atau adat. Dalam ilmu ushul fiqih, asal dalam adat ialah boleh kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Ini berarti bahwa kita boleh bertindak bagaimana saja dalam hubungannya antar sesama makhluk (khususnya manusia) kecuali jika ada dalil yang mengharamkan tindakan tersebut.

KONSEP IKHLAS DALAM ISLAM

Ikhlas merupakan syarat diterimanya suatu amal perbuatan di samping syarat lainnya yaitu mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Ibnu Mas'ud pernah berkata "Perkataan dan perbuatan seorang hamba tidak akan bermanfaat kecuali dengan niat (ikhlas), dan tidaklah akan bermanfaat pula perkataan, perbuatan dan niat seorang hamba kecuali yang sesuai dengan sunnah (mengikuti Rasulullah Saw)".

Yang dimaksud dengan ikhlas adalah ketika kita menjadikan niat dalam melakukan suatu amalan hanyalah karena Allah semata, melakukannya bukan karena selain Allah, bukan karena riya (ingin dilihat manusia) ataupun sum'ah (ingin didengar manusia), bukan pula karena ingin mendapatkan pujian serta kedudukan yang tinggi di antara manusia, dan juga bukan karena tidak ingin dicela oleh manusia. Apabila melakukan suatu amalan hanya karena Allah semata bukan karena kesemua hal tersebut, maka itulah ikhlas.

Rasulullah Saw., bersabda yang artinya: "Ada seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya di kota lain, maka Allah mengutus malaikat di perjalanannya, ketika malaikat itu bertemu dengannya, malaikat itu bertanya "hendak ke mana engkau?" maka dia pun berkata "Aku ingin mengunjungi saudaraku yang tinggal di kota ini". Maka malaikat itu kembali bertanya "Apakah engkau memiliki suatu kepentingan yang menguntungkanmu dengannya?" orang itu pun menjawab: "tidak, hanya saja aku mengunjunginya karena aku mencintainya karena Allah, malaikat itu pun berkata: "sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk mengabarkan kepadamu bahwa sesungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu itu karenaNya. (HR Muslim)."

Hadits ini menjelaskan bahwa jika seseorang mengunjungi saudaranya hanya karena Allah, maka sebagai balasannya, Allah pun mencintai orang tersebut. Dalam hadits lain, Rasulullah Saw., bersabda: "Tidaklah engkau menafkahi keluargamu yang dengan perbuatan tersebut engkau mengharapkan wajah Allah, maka perbuatanmu itu akan diberi pahala oleh

Allah, bahkan sampai sesuap makanan yang engkau letakkan di mulut istrimu” (HR Bukhari-Muslim).

Sesungguhnya yang diwajibkan dalam amal perbuatan kita bukanlah banyaknya amal namun tanpa keikhlasan. Amal yang dinilai kecil di mata manusia, apabila kita melakukannya ikhlas karena Allah, maka Allah akan menerima dan melipat gandakan pahala dari amal perbuatan tersebut. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena niat, dan betapa banyak pula amal yang besar menjadi kecil hanya karena niat.

Seseorang yang telah beramal ikhlas karena Allah (di samping amal tersebut harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Saw), maka keikhlasan tersebut akan mampu mencegah setan untuk menguasai dan menyesatkannya.

Nu'man (2010) menyatakan bahwa ciri-ciri ikhlas adalah:

1. Takut terhadap ketenaran (syuhrah)

Orang yang takut terhadap ketenaran dan tersebarnya citra baik dirinya serta kualitas agamanya, khususnya jika ia termasuk orang yang gemar memberi, meyakini bahwa amal yang diterima Allah ‘Azza wa Jalla adalah yang tersembunyi tidak dipamerkan. Bahwasanya manusia jika tertutup ketenarannya, ia hanya meniatkannya untuk Allah semata, Dialah yang akan mencukupkannya, bukan manusia.

2. Menuduh diri sendiri

Sesungguhnya seorang yang mukhlis selalu menuduh dirinya masih lalai dalam pengabdian kepada Allah ‘Azza wa Jalla, sedikit menunaikan kewajiban, tidak menjaga hatinya dengan keterpedayaan amalnya, dan ujub (bangga/kagum) dengan diri sendiri. Justru ia takut kejelekannya tidak diampuni, kebajikannya tidak diterima. Sebagai orang-orang shalih menangis dengan tangisan yang keras.

3. Mengutamakan amal yang tersembunyi

Ia harus lebih menyintai amal yang tersembunyi daripada amal yang terang-terangan dan melahirkan ketenaran. Sesungguhnya ini memiliki pengaruh dalam masyarakat, seperti akar pohon yang merupakan pokok sekaligus sumber kehidupannya. Tetapi ia tertutup oleh perut bumi, tidak terlihat mata.

4. Tetap beramal baik menjadi pemimpin atau prajurit

Konsisten dengan amal shalih, baik ketika menjadi pemimpin atau prajurit. Pada kedua posisi itu ia senantiasa mencari ridha Tuhannya, mengabdikan pada da'wah-Nya, dan membela risalah-Nya. Tidak membiarkan hatinya dikuasai keinginan untuk terkenal,

nyelonong ke shaff terdepan ketika shalat, dan gila kekuasaan serta mengejar kedudukan sebagai pemimpin.

5. Mengharap ridha Allah, sebelum ridha manusia

Jangan pernah tergoda untuk mendapatkan ridha manusia, jika kemudian Allah murka. Sebab manusia itu memiliki perbedaan yang sangat besar, dalam perasaan mereka, pemikiran, kecenderungan, tujuan-tujuan dan metode. Maka, mengejar ridha manusia adalah tujuan yang tidak pernah tercapai, dan tuntutan yang tidak bisa dikabulkan.

6. Cinta dan benci karena Allah Ta'ala

Menjadikan rasa benci dan cinta, taat dan menolak, ridho dan marah, harus karena Allah semata dan agama-Nya. Bukan karena diri atau kepentingan-kepentingan pribadinya.

Sedikit berbeda dari apa yang disampaikan Nu'man di atas, Rahma (2012) menyatakan ciri-ciri ikhlas sebagai berikut:

a. Hidupnya jarang sekali merasa kecewa

Orang yang ikhlas dia tidak akan pernah berubah sikapnya seandainya di saat dia berbuat sesuatu kebaikan ada yang memujinya, atau tidak ada yang memuji/menilainya bahkan dicapipun hatinya tetap tenang, karena dia yakin bahwa amalnya bukanlah untuk mendapatkan penilaian sesama yang selalu berubah tetapi pasrah dan hanya ingin mendapat penilaian yang sempurna dari Allah Swt.

b. Tidak tergantung/ berharap pada makhluk

Ali bin Abi Thalib pernah berkata, “orang yang ikhlas itu jangankan untuk mendapatkan pujian, diberikan ucapan terima kasih pun dia sama sekali tidak akan pernah mengharapkannya”, karena setiap amal ibadah pada hakikatnya kita sedang berinteraksi dengan Allah.

c. Tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil

d. Banyak Amal Kebaikan Yang Rahasia

Apabila amal kita tetap sama bahkan cenderung lebih baik, lebih lama, lebih enak dan lebih khusyuk maka itu boleh diharapkan sebagai amalan yang ikhlas. Namun bila yang terjadi sebaliknya, ada kemungkinan amal kita belum ikhlas.

f. Tidak membedakan antara bendera, golongan, suku (kroni) atau organisasi.

KONSEP TULUS DALAM ISLAM

Menurut artikata.com, tulus ialah “sungguh dan bersih hati (benar-benar keluar dr hati yg suci); jujur; tidak pura-pura; tidak serong; tulus hati; tulus ikhlas: orang lain belum tentu berhati -- kpd kita; ia menyumbangkan tenaga dan hartanya dng – ikhlas”.

Bersikap ikhlas saja belum cukup untuk membentuk mental muslim, perlu diiringi dengan sikap jujur dan benar. Secara halus sering disebut dengan kata “tulus”. Dalam bahasa kita, kata ikhlas selalu disandingkan dengan kata tulus, sehingga menjadi “tulus ikhlas”.

Keikhlasan belum sempurna jika tidak diiringi dengan ketulusan. Bisa jadi seseorang mengerjakan shalat dengan ikhlas tetapi dalam shalat itu ia lalai dari mengingat Allah. Lain halnya dengan tulus. Shalat yang dikerjakan dengan tulus kepada Allah, di dalam shalat itu ia tidak akan pernah lalai dari mengingat Allah Swt.

Ada beberapa tingkatan tulus, yaitu:

1. Tulus dalam ucapan, yaitu dengan jalan memelihara lisan dari berdusta. Ini adalah tingkatan tulus yang paling rendah. Pada tingkat ini, yang perlu ditaklukan adalah lisan. Menaklukan lisan dari mengeluarkan kata-kata yang tidak baik.
2. Tulus dalam niat dan kemauan. Derajat ini sama dengan sikap ikhlas yang menerima takdir.
3. Tulus dalam bercita-cita, yaitu konsekuen dalam melakukan kebajikan yang telah dicita-citakan oleh hati. Berani menghadapi segala rintangan dalam mencapai cita-citanya. Tidak mudah lengah dan selalu bersemangat untuk mewujudkan cita-cita.
4. Tulus dalam menunaikan cita-cita. Ketika cita-cita telah tercapai, pro-kontra dari berbagai pihak terhadap pencapaian kita pasti ada. Di sinilah kita dituntut untuk bersikap tulus dalam menjalani pencapaian cita-cita kita.
5. Tulus dalam sikap mental yang baik, yang telah dicapai. Tingkatan ini merupakan tingkatan tertinggi karena mereka yang telah mencapai tingkatan ini berarti telah istiqamah dalam jalan kebajikan.

Perpaduan tulus dan ikhlas yang berbaur dalam satu hati untuk saling mendukung dalam jalur ibadah kepada Allah akan menghasilkan pribadi bermental muslim yang ideal. Hilang seluruh kekhawatirannya terhadap hal-hal yang bersifat duniawi. Kepercayaan dan kepasrahannya berada dalam genggaman Sang Maha Kuasa menentramkan hatinya dari berbagai gangguan kegelisahan. Apapun yang dilakukan orang lain kepadanya tidak akan menjadi penghalang jalannya dalam menggapai keridhoan Allah. Keadaan hati yang

menjadi pusat managing jasad itu bersih, murni, tidak terkontaminasi oleh hal-hal buruk yang bisa menjerumuskannya ke dalam maksiat.

PENUTUP

Ibadah adalah wujud pengabdian seorang hamba pada Tuhannya yang didasari sikap ikhlas dan pasrah diri. Ibadah merupakan karakteristik utama dalam sebuah agama, karena pusatnya ajaran agama terletak pada pengabdian seorang hamba pada Tuhannya. Ibadah merupakan fitrah manusia yang kecenderungannya selalu ingin menghambakan diri kepada Yang Maha Kuasa. Ibadah merupakan hakikat keberadaan dan inti keberagamaan manusia. Semakin ikhlas seseorang beribadah, semakin dekat ia kepada Allah Swt., Tujuan ibadah adalah mendapat keridhaan Allah Swt., semata.

Ikhlas adalah ketika kita menjadikan niat dalam melakukan suatu amalan hanyalah karena Allah semata, melakukannya bukan karena selain Allah. Yang diwajibkan dalam keseharian kita bukanlah seberapa banyak amal yang kita lakukan, tetapi seberapa besarkah keikhlasan yang kita curahkan dalam setiap amal kita. Keikhlasan yang ada dalam diri seseorang akan mencegah setan dari menguasai dan menyesatkannya.

Tulus ialah sungguh dan bersih hati (benar-benar keluar dr hati yg suci), jujur, tidak pura-pura, tidak serong, tulus hati, tulus ikhlas. Ketulusan yang sempurna terhadap sesuatu ialah ketulusan kita dalam bersikap mental yang baik secara terus-menerus (istiqomah). Derajat tulus dapat dikatakan lebih tinggi dari pada ikhlas, karena praktik tulus yang lebih menyerahkan diri untuk melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Sang Maha Kuasa, tanpa penolakan.

Tulus ikhlas dalam beribadah berimplikasi positif bagi kehidupan sehari-hari. Keadaan hati yang bersih, murni, dan suci dari hal-hal buruk sangat mendukung kita untuk melakukan berbagai aktivitas positif dalam rangka menjemput keridhoan-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Y. (1999).Pilar-pilar Tasawuf. Jakarta: Kalam Mulia
- Ali, Y. (2012). Buku Induk Rahasia dan Makna Ibadah. Jakarta: Zaman
- Al-Ghazali.(1981). Al-Ahyaa'u. Pinang: Sulaiman Mar'i
- Al-Ghoyami, Abu Amar.(2011). Keutamaan dan Makna Ibadah.[Online]. Tersedia di: <http://alghoyami.wordpress.com/2011/04/19/keutamaan-dan-makna-ibadah/>. Diakses 26 April 2017.
- Anonim.[Online]. Tersedia di: <http://artikata.com/arti-355303-tulus.html>. 26 April 2017.
- El-Hijrah.(2011). Memahami Kaidah-Kaidah Penting Dalam Beribadah.[Online]. Tersedia di: <http://elhijrah.blogspot.com/2011/02/memahami-kaidah-penting-dalam-beribadah.html>. Diakses 4 Juni 2014.
- Hassan, A. (2010). Al-Furqan Tafsir Al-Qur'an. Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia.
- Jalahati.(2013). Konsep Ibadah Dalam Islam.[Online]. Tersedia di: <http://jalahati.wordpress.com/2013/03/02/konsep-ibadah-dalam-islam/>. 26 April 2017.
- Nu'man, F. (2010).Tanda-tanda Ikhlas.[Online]. Tersedia di: <http://boemi-islam.net/Ilmu/tanda-tanda-ikhlas/>. 26 April 2017.
- Rahma, K. (2012). Ciri-ciri Orang Ikhlas. [Online]. Tersedia di: <http://fafafa.blogspot.com/2012/10/ciri-ciri-orang-yang-ikhlas.html>. 26 April 2017.
- Shihab, M.Q. (2009). Tafsir Al-Mishbah (vol.13). Jakarta: Lentera Hati
- Zuhaili, W. dkk.(2007). Ensiklopedia Al-Qur'an. Jakarta: Gema Insani